

Filozoficzna apologia religii. Propozycja Piotra Moskala

Filozofia religii jako dyscyplina filozoficzna, nie jest aż tak stara jak sama filozofia. Termin ten w literaturze filozoficznej zaczął pojawiać się dopiero w XVIII wieku. Dziś filozofia religii należy do refleksji uprawianej chętnie przez wielu myślicieli, zarówno ateistycznych, jak i religijnych. Fenomen religii, poszukiwanie transcendencji, doświadczenie religijne, idea nieskończoności to tematy, które często można spotkać w publikacjach filozoficznych. Trudno jest podać jednoznaczną definicję tej dyscypliny filozoficznej, ale z pewnością chce ona ukazać istotę religii, opierając się na pracy samego rozumu, a więc z jednej strony chce się dystansować wobec aktu wia-

ry, ograniczając się tylko do refleksji racjonalnej, ale z drugiej strony podejmuje wiele innych kwestii niż tylko rozumowe racje za lub przeciw istnieniu Boga, czym szczegółowo zajmuje się filozofia Boga. Pytanie, które niejednokrotnie stawiane jest przez filozofię religii, to pytanie o metodę filozoficzną, za pomocą której dokonuje się refleksji racjonalnej nad religią. Jakie są więc zadania filozofii religii? Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wszystko zależy do jakiego paradygmatu filozoficznego będziemy się odwoływać: czy do analitycznej filozofii religii (koncertującej się na języku religijnym), czy do jej wersji fenomenologicznej

Ks. dr hab. Maciej Bała, profesor uczelni w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i dziekan tegoż Wydziału.

(mniej lub bardziej nawiązującej do dziedzictwa Husserlowskiego), czy do hermeneutyki religii (skierowanej na rozumienie i interpretację religii jako znaku czy symbolu), czy do tzw. systematycznej filozofii religii (do dziedzictwa Schleiermachera czy Hegla)¹. Ale jeden element jest niezwykle mocno podkreślany, właściwie w każdym paradygmacie, filozofia religii jako dyscyplina naukowa musi pozostać autonomiczna, szczególnie w relacji do konkretnego objawienia². Odwoływanie się do prawd religijnych powoduje, że mamy do czynienia z filozofią religijną, a nie z filozofią religii. Zwrócił na to uwagę szczególnie francuski filozof Duméry. Według niego zadaniem filozofii religii jest analiza racjonalna całości religii historycznych i wszystkich ich przejawów. Usiłuje ona ukazać najgłębszy sens, jaki ma charakter religijny człowieka. Od filozofii religii odróżnia ją neutralność w stosunku do istniejących systemów religijnych. Filozofia religii musi mieć, jak podkreśla Duméry wymiar krytyczny, przy jednoczesnym respektowaniu autonomiczności fenomenu religii. Natomiast filozofia religijna przyjmuje jako punkt wyjścia konkretną religię, jak i fakt wiary samego filozofa. Szuka filozoficznej interpretacji przynależności do konkret-

nej wspólnoty religijnej; taki model refleksji uprawiali np. św. Augustyn, Pascal, Newman, Kierkegaard czy Blondel³. Pojawienie się więc propozycji filozoficznej apologii religii może wywołać wiele wątpliwości, czy mamy do czynienia z badaniami o charakterze czysto filozoficznym, ponieważ samo istnienie apologii religijnych, nawiązujących do treści filozoficznych, jest fenomenem ciągle obecnym i nikogo nie dziwi nawiązywanie teologii do filozofii⁴. Ale czy rzetelna apologia filozoficzna jest jednak zadaniem wykonalnym? Ksiądz Piotr Moskał, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wielokrotnie podejmował się takiego zadania, o czym świadczą takie jego publikacje jak *Prawda i religia*⁵, *Apologia religii katolickiej*⁶ czy ostatnio wydana praca podsumowująca jego twórczość *Filozofia religii*⁷. Moskał nie jest jedynym badaczem, który w środowisku klasycznej filozofii religii podjął się takiego zadania, elementy apologii filozoficznej są także widoczne w pracach profesora Wojtysiaka⁸. Przedmiotem niniejszego tekstu będą jednak poglądy Moskala, ukazane zwłaszcza w podsumowującym dziele, jakim jest jego *Filozofia religii*.

Punktem apologii Piotra Moskala jest niewątpliwie filozofia religii w wersji

¹ Interesującą analizę paradygmatów uprawiania filozofii religii przeprowadza np. J. Greisch w monumentalnym dziele: J. Greisch, *Le buisson ardent et les lumières de la raison. L'invention de la philosophie de la religion*, t. 1-3, Paris 2002–2004.

² Zob. A. Bronk, *Podstawy nauk o religii*, Lublin 2003, s.129-142.

³ H. Duméry, *Critique et religion. Problèmes de méthode en philosophie de la religion*, Paris, 1957, s. 8.

⁴ Zob. P. Artemiuk, *Renesans apologii*, Płock 2016.

⁵ Zob. P. Moskał, *Religia i prawda*, Lublin 2009.

⁶ Zob. P. Moskał, *Apologia religii katolickiej*, Lublin 2012.

⁷ Zob. P. Moskał, *Filozofia religii*, Pelplin 2020.

⁸ Zob. J. Wojtysiak, *Spór o istnienie Boga, Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu*, Poznań 2012.

klasycznej, ona stanowi kontekst i źródło zaproponowanej przez niego apologii religii katolickiej. Samo pojęcie filozofii klasycznej nie jest łatwe do zdefiniowania, może być rozumiane w sensie czasowym – filozofia, która pojawiła się w starożytnej Grecji, a swoją kontynuację znalazła w pracach Tomasa z Akwinu, oraz merytorycznym, gdzie podkreśla się szczególnie sposób filozofowania i określony charakter rozstrzygnięć dotyczących świata i człowieka. W tym drugim znaczeniu, co proponuje Moskal w swojej monografii, „klasyczność” filozofii oznacza racjonalne wyjaśnienie świata realnie istniejącego, polegające na wskazaniu najgłębszych bytowych racji istnienia konkretnych bytów i świata jako całości, w tym wypadku jest to fenomen religii⁹.

Klasyczna koncepcja filozofii religii jest rozwijana przede wszystkim w środowisku filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Moskal). Mistrzyni prof. Moskala, s. Zofia Zdybicka definiuje filozofię religii w wersji klasycznej jako dyscyplinę filozoficzną zmierzającą do określenia istoty religii, jej funkcji w życiu człowieka i kulturze oraz wskazania ostatecznych racji istnienia religii. Wyróżnia się ona, spośród innych dróg interpretacji religii charakterem wyjaśnień. Są one realistyczne, konieczne, ostateczne i ogólne.

Jest to filozofia opierająca się na wcześniej dokonanych założeniach metafizyki. Bóg musi być najpierw poznany w metafizyce ogólnej, dopiero potem

może być wyjaśniony fakt religii. Z racji swej „klasyczności” również podstawową jej cechą jest realizm, ponieważ punktem wyjścia są zawsze dane empirycznie fakty religijne. Są to fakty odkryte w przeżyciu ludzi religijnych; ich źródłem są zarówno jednostki, jak też i całe grupy społeczne. Mogą być one dane w przeżyciu wewnętrznym i zewnętrznym. Istnienie przeżyć religijnych wyraźnie wskazuje nam otwarcie się człowieka na transcendencję i na pragnienie wychodzenia poza siebie (istnienie wykraczające poza siebie). Te tendencje, dążenia ujawniają się przez specyficzne zachowanie się poszczególnych ludzi i całych społeczności religijnych. Zachowania takie mogą być przedmiotem obserwacji i badań, mogą być punktem wyjścia filozofii. Fakty religijne mogą być również rozumiane jako fakt istnienia konkretnej religii, na przykład chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu. Każda z religii zaznacza swe istnienie za pomocą faktów kulturowych¹⁰.

Przedmiotem formalnym klasycznego ujęcia religii jest realność religii, to, że ona jest. Filozofia ta nie ma na celu opisywania przeżyć religijnych ani sposobów ich wyrażania, interesuje ją przede wszystkim fakt religijny dany empirycznie jako realny. Oznacza to, iż jest on ujmowany od strony istnienia, które wskazuje na istnienie relacji człowieka z transcendentnym, mocnym „Ty”. Relacja ta ma charakter powinnościowy i dynamiczny¹¹.

⁹ Por. P. Moskal, *Filozofia religii*, s. 61-62.

¹⁰ Por. Z. Zdybicka, *Człowiek i religia. Zarys filozofii religii*, Lublin 1993, s. 146-147.

¹¹ Por. tamże.

Klasyczna filozofia religii uzasadnienia realności relacji religijnej, szukając odpowiedzi na pytanie o istnienie drugiego członu tej relacji – Boga, stara się rozstrzygnąć, czy jest On istniejącym obiektywnie Absolutem czy też jest jedynie tworem ludzkiej świadomości. Celem przedmiotowym filozofii religii jest określenie kategorii bytowej religii i wskazanie jej ontycznych podstaw, bazując na ujętych egzystencjalnie danych empirycznie faktach religijnych.

Metoda dociekań filozofii religii w wersji zaproponowanej przez „szkołę lubelską” jest niezależna od metod innych nauk o religii. Realizuje to przez przyjęcie za punkt wyjścia własne dane i własny sposób odnajdywania ostatecznych racji. Można wyodrębnić trzy etapy dociekań, które charakteryzują „autonomiczność” metody proponowanej w filozofii klasycznej. Pierwszym z nich jest stwierdzenie istnienia faktów religijnych danych empirycznie (przeżycia religijne indywidualne i społeczne), co dokonuje się na drodze zmysłowo-intelektualnej. Drugim etapem jest uniwersalizacja i transcendentalizacja danego materiału empirycznego. W odróżnieniu od innych nauk nie stosuje się tu indukcyjnego uogólnienia, ale korzysta się z intuicji intelektualnej. Poszukuje się w zgromadzonych danych doświadczenia tego, co istotne, tego, co konieczne. Inaczej mówiąc, poszukuje się istoty religii; tego, bez czego religia nie byłaby religią. Poza tym dąży się również do odkrycia części wspólnej, ogólnej dla

wszystkich religii. Dzięki temu dochodzi się do metafizycznego ujęcia istoty religii. Religii rozumianej jako byt relacyjny, jako relację człowieka z osobowym Absolutem, relacji dynamicznej, osobowej i realnej. Kolejną i ostatnią fazą dociekań jest wyjaśnienie egzystencjalne faktu istnienia religii. Polega ono na wskazaniu „ostatecznych ontycznych czynników podmiotowych i przedmiotowych wyjaśniających istnienie religii”¹². Czynnikiemami tymi są: „struktura bytowa człowieka, istnienie osobowego Absolutu oraz zachodząca między człowiekiem i Absolutem relacja partycypacji transcendentalnej, relacja bytowo wcześniejsza (pierwotniejsza) w stosunku do osobowej relacji religijnej”¹³. Poszukiwanie uzasadnienia dla istnienia religii ma charakter poznania filozoficznego, dlatego jest zależne od metafizyki ogólnej i antropologii filozoficznej, ale jest metodologicznie autonomiczne w stosunku do teologii czy też nauk szczegółowych o religii (takich jak: historia, etnologia, geografia, pedagogika czy socjologia)¹⁴.

Moskal w każdej ze swojej publikacji poświęconej klasycznej filozofii w sposób logiczny i konsekwentny przedstawia analizę fenomenu religii. Zagadnienia wstępne z jednej strony ukazują bogactwo nauk o religii (np. typologia nauk o religii), wskazując jednocześnie na oryginalność interpretacji filozoficznej, aby następnie wskazać na konieczność zdefiniowania tak trudnego fenomenu, jakim jest niewątpliwie religia, przy jednoczesnym wskazaniu na przed-

¹² Tamże, s. 149.

¹³ P. Moskal, *Spór o racje religii*, Lublin 2000, s. 122.

¹⁴ Por. Z. Zdybicka, *Człowiek i religia*, s. 148-149; też, *Religia i religioznawstwo*, Lublin 1988, s. 348-349; P. Moskal, *Spór o racje religii*, s. 121-122.

miot i metody dyscypliny filozoficznej – filozofii religii.

Istotną wartością interpretacji Moskala jest wskazanie na konieczność uwzględnienia podejścia metafizycznego w interpretacji religii. Klasyczna filozofia religii jest to filozofia opierająca się na wcześniej dokonanych założeniach metafizyki. Bóg musi być najpierw poznany w metafizyce ogólnej, dopiero potem może być wyjaśniony fakt religii. Z racji swej „klasycyzmu” również podstawową jej cechą jest realizm, ponieważ punktem wyjścia są zawsze dane empirycznie fakty religijne. Są to fakty odkryte w przeżyciu ludzi religijnych; ich źródłem są zarówno jednostki, jak też i całe grupy społeczne. Mogą być one dane w przeżyciu wewnętrznym i zewnętrznym. Istnienie przeżyć religijnych wyraźnie wskazuje nam otwarcie się człowieka na transcendencję i na pragnienie wychodzenia poza siebie (istnienie wykraczające poza siebie). Te tendencje i dążenia ujawniają się w specyficznych zachowaniach poszczególnych ludzi i całych społeczności religijnych. Zachowania takie mogą być przedmiotem obserwacji i badań, mogą być punktem wyjścia filozofii. Fakty religijne mogą być również rozumiane jako fakt istnienia konkretnej religii, na przykład chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu. Każda z religii zaznacza swe istnienie za pomocą faktów kulturowych.

Moskal interesuje się także epistemologią wiary, która koncentruje się wokół kilku istotnych zagadnień, jak: wiedza religijna, wiara religijna, afektywne po-

znanie Boga czy intelektualne i moralne uwarunkowania poznania prawdy religijnej. Interesujący jest zwłaszcza problem afektywnego poznania Boga, którego opracowanie na pewno należy do ważnych osiągnięć autora. Poznanie afektywne Boga dokonuje się czy to przez naturalną inklinację, czy przez miłość i współnaturalność z tym, co Boże, a jest to, jak twierdzi autor, poznanie dzięki *passio divinatorum*¹⁵. Z pewnością opracowanie tego wątku jest oryginalnym wkładem prof. Moskala do dyscypliny, jaką jest filozofia religii.

Apologia religii katolickiej, zaproponowana przez P. Moskala, koncentruje się wokół zagadnienia rozpoznania „prawdziwej religii”. Jego zdaniem „rozpoznanie prawdziwości określonej religii czy rozpoznanie wśród wielu różnych religii religio vera jest czynnością nie naukową (i nie filozoficzną), ale diagnostyczną, rozpoznawczą”¹⁶, na wzór diagnostyki lekarskiej. Moskal podkreśla, że jego podejście do rozpoznania „prawdziwej religii” nie jest błędem metodologicznym, polegającym na pomieszaniu porządku filozoficznego i teologicznego. Jak zauważa, „należy mianowicie odróżnić filozoficzny namysł nad religią od diagnostycznej czynności rozpoznania religii prawdziwej oraz od procedury apologii określonej religii. W książce *Religia i prawda* dokonałem filozoficznego namysłu nad religią, biorąc za punkt wyjścia teologiczne rozumienie religii katolickiej. Religiję katolicką obrałem za religiję paradygmatyczną świata religii między innymi dlatego, że rozpoznają ją

¹⁵ P. Moskal, *Filozofia religii*, s. 191.

¹⁶ Tamże, s. 209.

jako *religio vera*. Religia i prawda zależna jest od treści teologicznych strukturalnie, a nie metodologicznie. Nie jest więc pracą teologiczną, ale filozoficzną¹⁷. Dlaczego apologia religii katolickiej jest możliwa? Przede wszystkim z tej racji, że zawiera w sobie prawdy, które można poznać naturalnym światłem rozumu (jak istnienie Boga), jak też prawdy stanowiące dziedzinę wiary, ale także i one mogą być przeanalizowane naturalnymi władzami człowieka.

Pierwszym elementem apologii religii katolickiej jest więc wskazanie, że przedmiot aktu wiary, jakim jest Bóg, jest bytem osobowym realnie istniejącym. Jak podkreśla Moskal, ten filozoficzny Absolut to ten sam byt, co Bóg religii katolickiej, stąd uzasadnienie metafizyczne realności Absolutu jest integralną częścią apologii religii¹⁸. I z pewnością ten aspekt propozycji apologii religii nie budzi wątpliwości, ponieważ od starożytności do czasów współczesnych zagadnienie istnienia Absolutu było zawsze przedmiotem refleksji filozoficznej, nawet jeśli odpowiedzi były bardzo różne.

Kolejny punkt apologii polega na tym, jak stwierdza P. Moskal, że „potrafimy wskazać na cuda i prorocтва/przepowiednie jako na znaki autoryzujące objawienie. Potrafimy uzasadnić wiarygodność Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Mamy też racje, aby uznać wiarygodność katolików jako przekazicieli informacji

o wydarzeniach objawieniowych, dysponujemy wreszcie danymi historycznymi i archeologicznymi potwierdzającymi szereg faktów znanych z Biblii i Tradycji Kościoła”¹⁹. Moskal w swojej apologii religii zwraca uwagę na konieczność, a jednocześnie możliwość analizy wiarygodności świadków, do których zalicza np. świadków ukazujących się Zmartwychwstałego, Apostołów, ich uczniów, wierzących katolików. Jest propozycja wykorzystania tzw. strategii testimonialnej, czyli odwołanie się do świadectw zmagania się ze złem i doświadczeniem Bożej nieobecności, połączone z wyznaniem wiary, która może okazać się o wiele bardziej skuteczna w obronie teizmu niż najlepiej skonstruowane argumenty racjonalne²⁰.

Moskal uważa także, że można wskazać na moc wyjaśniającą doktryny katolickiej. Jego zdaniem „doktryna Kościoła katolickiego słusznie może być wstępnie, to jest przed aktem wiary, traktowana jako hipoteza wyjaśniająca całość ludzkiego doświadczenia, ludzkiego losu”²¹. Każdy system religijny zawiera propozycję interpretacji świata, człowieka, zwłaszcza wskazuje na sens (również ostateczny) wszystkich działań. W przypadku religii katolickiej, jak twierdzi Moskal, doktryna jest „na miarę człowieka”, ponieważ odpowiada na jego najistotniejsze pragnienia i potrzeby (indywidualne życie po śmierci, cierpienie doświadczane na ziemi ma swój

¹⁷ P. Moskal, *Struktura apologii religii katolickiej*, „Roczniki Filozoficzne” 2 (2011), s. 225.

¹⁸ Tamże, s. 230.

¹⁹ P. Moskal, *Filozofia religii*, s. 203.

²⁰ Zob. np. M. Hołda, *Zindywidualizowany teizm sceptyczny*, „Roczniki Filozoficzne” 67 (2019), s. 83-95. Czy J.P. Pierron, *Le passage du témoin. Une philosophie du témoignage*, Paris 2006.

²¹ P. Moskal, *Apologia religii katolickiej*, s. 101.

sens, chociażby przez nagrodę w niebie, wszystkie wysiłki człowieka znajdą dopełnienie w eschatologicznym szczęściu). Zaproponowana apologia oczywiście nie przekreśla innych systemów religijnych (jest to myślenie inkuzywistyczne, a nie ekshluzywistyczne), ale mimo wszystko katolicyzm oczekiwania człowieka wypełnia w sposób najdoskonalszy. Dla Moskala jest to argument przemawiający za prawdziwością tej religii, ale np. dla A. Comte-Sponville'a jest dokładnie odwrotnie. Religia jest nieprawdziwa, ponieważ jest „zbyt optymistyczna”, jest tylko projekcją pragnień człowieka w myśl propozycji Freuda czy Feuerbacha²².

Na zakończenie apologii religii katolickiej pojawiają się tzw. racje pragmatyczne za prawdziwością teizmu w wersji katolickiej, odwołujące się do pozytywnego wpływu religii katolickiej na życie osobowe, społeczne i kulturowe. Moskal w swych propozycjach, m.in. wskazuje, że dzięki nadziei płynącej z obietnicy życia wiecznego przelamywany jest lęk przed śmiercią, że istnieje także kulturotwórcza rola tradycji katolickiej (afirmacja życia intelektualnego, twórczego, moralnego), o czym niejednokrotnie współczesna kultura po prostu zapomina. Wspomniane racje pragmatyczne podkreślają konieczność rozwijania życia duchowego, które, jak proponuje Ferry, nie jest tylko odwołaniem się do moralności, lecz polega na dramatycznym borykaniu się podmiotu z dwoma fundamentalnymi problemami: cierpieniem i nieuchronną śmiercią. I w tym zmaganiu to jednak propozycje

religijne są o wiele doskonalsze i „atrakcyjniejsze” z punktu widzenia jednostki niż rozwiązania ateistyczne czy naturalistyczne²³.

Zaproponowane przez Moskala rozpoznanie religii katolickiej jako *religio vera* dokonuje się ostatecznie dwojako, z jednej strony poprzez proces prześledzenia wątków argumentacyjnych, które wchodzą w zakres apologii religii, z drugiej strony drogą poznania eksperymentalnego, poprzez wewnętrzne doświadczenie (poczucie bezpieczeństwa i poznawczej, intelektualnej pewności). Ostatecznie propozycja Moskala wpisuje się w rozumienie filozofii chrześcijańskiej zaproponowanej w encyklice Jana Pawła II *Fides et ratio*. O jej możliwości niejednokrotnie powątpiewano, wręcz odrzucano jako zanegowanie istoty racjonalnego dyskursu. Jeżeli filozofia ma pozostać dyscypliną autonomiczną nie możliwe jest, aby filozof w swoim procesie uzasadniania tez posługiwał się racjami pochodzącym z objawienia. Wspominana encyklika wcale nie domaga się przekreślenia właściwej roli filozofii, czyniąc ją całkowicie uzależnioną od teologii. Jan Paweł II pisząc o filozofii chrześcijańskiej w aspekcie obiektywnym, wyznacza jej rolę nie tyle uzasadniającą, ile naprowadzającą. Wiara może wskazać na konkretne zagadnienia i problemy, którymi rozum, posługując się wyłącznie swoimi siłami, może się zająć. Objawienie jest w stanie ubogacić nasze poznanie filozoficzne, wytyczając mu nowe obszary zainteresowań. Rezygnacja z tej „ukierunkowu-

²² Por. J. Skurzak, *Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii*, Warszawa 2020, s. 71.

²³ Tamże, s. 80.

jącej” roli wiary byłaby wielką stratą dla człowieka i dla samej filozofii. Ojciec Święty proponuje więc rozumienie pojęcia filozofii chrześcijańskiej nie jako konieczność posługiwania się objawieniem jako argumentem uzasadniającym w refleksji filozoficznej, lecz jedynie jako cennym światłem wytyczającym nowe możliwości i zadania dla działania ludzkiego rozumu. W tej właśnie per-

spektywie można rozumieć twórczość Moskala. Nie miesza ona dwóch możliwych porządków refleksji ludzkiej: teologicznej i filozoficznej. Wskazuje jedynie na obszary, gdzie światło pochodzące z dwóch źródeł może jeszcze lepiej rozświetlić mroki naszej ludzkiej egzystencji.

Bibliografia:

1. Artemiuk P., *Renesans apologii*, Płock 2016.
2. Bronk A., *Podstawy nauk o religii*, Lublin 2003.
3. Duméry H., *Critique et religion. Problèmes de méthode en philosophie de la religion*, Paris 1957.
4. Greisch J., *Le buisson ardent et les lumières de la raison. L'invention de la philosophie de la religion*, t. 1-3, Paris 2002–2004.
5. Hołda M., *Zindywidualizowany teizm sceptyczny*, „Roczniki Filozoficzne” 67 (2019), s. 83–95.
6. Moskal P., *Spór o racje religii*, Lublin 2000.
7. Moskal P., *Religia i prawda*, Lublin 2009.
8. Moskal P., *Struktura apologii religii katolickiej*, „Roczniki Filozoficzne” 2 (2011), s. 225–237.
9. Moskal P., *Apologia religii katolickiej*, Lublin 2012.
10. Moskal P., *Filozofia religii*, Pelplin 2020.
11. Pierron J.P., *Le passage du témoin. Une philosophie du témoignage*, Paris 2006.
12. Skurzak J., *Duchowość ateistyczna. Propozycja francuskiej filozofii religii*, Warszawa 2020.
13. Wojtysiak J., *Spór o istnienie Boga, Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu*, Poznań 2012.
14. Zdybicka Z., *Religia i religioznawstwo*, Lublin 1988.
15. Zdybicka Z., *Człowiek i religia. Zarys filozofii religii*, Lublin 1993.